

УДК: 551.4(575.141)

QORATEPA SUV OMBORINING ATROF LANDSHAFTLARGA TA'SIRI

Sulaymonov Shahzod

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Geografiya va ekologiya fakulteti talabasi.*

Annotatsiya. Maqolada, Qoratepa suv omborining atrof landshaftlariga ta'siri, oylik va yillik suv rejimi, oylik va yillik harorati o'zgarishi, suv ombori yuzasiga tushadigan yog'in miqdori, suv ombori suvining ifloslanishi hamda xalq xo'jaligidagi ahamiyati jadvallar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Suv rejimi, harorati, yog'in miqdori, landshaft, suv ifloslanishi, to'yinish manbai, xalq xo'jaligi.

O'zbekistonda suv muammosi eng katta muammolardan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda hamma viloyatlarda, shu jumladan Samarqand viloyatida ham suv tanqisligi sezilmoqda. Bu ayniqsa qurg'oqchil yillarda kuchli seziladi. Umuman Respublika bo'yicha 1990-yildan boshlab suv tanqisligi tufayli yangi yerlarni o'zlashtirish to'xtagan. Bunday holat Samarqand viloyatiga ham ta'lluqli. Viloyat suv resurslariga boy, ayniqsa tog' oldi tekisliklarida juda katta yer resurslari mavjud bo'lib, ularni o'zlashtirish uchun suv zarur. Qoratepa suv ombori qurilishi xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda tuman iqtisodiyotini mustahkamlash, mavjud resurslardan samarali foydalanish borasida istiqbolli imkoniyatlar mavjud. Qoratepa suv ombori hammasi bo'lib, 1500 gektar yeni sug'oradi. Suv omborining maydoni 120 ming gektar bo'lib, to'g'onning uzunligi 681 metr va balandligi 36 metr. To'g'onning zilzilaga bardoshlilik 8 ball hamda o'lik suv hajmi 0,033 mln metr kub. Shu nuqtai nazardan tog'lardagi soy suvlarini to'plab, suv omborlar qurib, ulardan sug'orishda foydalanish katta ahamiyatga ega. Shu jihatdan tog' soylari suv rejimini, suv sarfini, sel hodisalarini o'rganish ahamiyatli hisoblanadi.

Qoratepa suv ombori Omonqo'tonsoyning quyi qismida qurilgan bo'lib, uning suv sig'imi 22 million metr kub. Suv omborda to'plangan suv bilan Qoratepa tog'larining tog' oldi tekisligida 4000 gektardan ortiq yer o'zlashtirildi va muqaddam o'zlashtirilgan yerlardan 2000 gektarining suv ta'minoti yaxshilandi. Xuddi shunday suv ombori Nurota tog'larining janubiy yonbag'ri Tusinsoyda Kultusin suv ombori qurilgan bo'lib, uning suvi bilan tog' oldi tekisligida 6000 gektar yangi yerlar o'zlashtirildi. Chaqilkalon, Qoratepa tog'larida 8 ta yirik soylar Nurota tog'larining janubiy yonbag'rlaridan suv hajmi 5-7 million metr kubli suv ombori qurish mumkin bo'lgan 20 dan ortiq kichik soylar mavjud. Mutaxassislar fikricha, suv omborlarining qurilishiga ketgan xarajatlar 3-4 yilda o'zini qoplaydi, keyin sof foydaga ishlaydi.

Shuningdek, tog' soylarida suv omborlari qurilib, ulardan samarali foydalanilsa, tog' oldi tekisligidan yuz minglab gektar yerlar o'zlashtirilishi mumkin. Bu esa ko'plab kishilarning ish bilan band bo'lishini ta'minlaydi, hamda sug'orishda ilg'or texnologiyalardan foydalanilsa, ya'ni tomchilatib sug'orishdan foydalanilsa, juyak bilan yoqi bostirib sug'orishga nisbatan suv 5-6 marta tejaladi, bu esa sug'oriladigan yer maydonlarini yanada kengaytirish imkoniyatini oshiradi. Hozirgi paytda tomchilatib sug'orish bo'yicha Samarqand viloyatining Qoratepa tog' oldi tekisligida Ohaklik qishlog'i yaqinida 250 gektar yerga tomchilatib sug'orish bilan bog'zorlar tashkil qilingan. Bunda yer osti suvidan va buloq suvidan foydalanilmoqda. Agarda suv omborlari qurilsa, bunday sug'orish texnologiyasini keng avj oldirib tog' oldi tekisligidan minglab gektar yerlarga tokzorlar va boshqa ekinlar ekish mumkin.

Qoratepa suv omboriga suv Omonqo'tonsoy, Tersaksoy, Qo'zichisoy, Sevassoylardan kelib tushadi. Omonqo'tonsoy va boshqa soylar havzasining geologik tuzilishini o'rganish Chaqilkalon va Qoratepa tog'larining geologik tuzilishini o'rganish bilan bog'liq. Qoratepa tog'larining geologik tuzilishini o'rganish o'tgan asrning boshlarida boshlangan. Geologlardan M. Mujketov, N. Nasivkin va boshqalar Chaqilkalon va Qoratepa tog'larining geologik tuzilishini

o'rganish va qazilma boyliklarini izlab toppish maqsadida, Chaqilkalon tog'larini shimoliy qismida va Omonqo'tonsoy havzasida tekshirish ishlari olib brogan.

Keyinchalik, 1903-yilda Omonqo'tonsoyning quyi qismini o'z ichiga oladigan Chaqilkalon tog' oldi tekisliklarida lyoss jinslarini A.P. Pavlov o'rgangan. Shundan keyin 1908-yilda A.V. Nechayev va K.I. Timofeyov Qoratepa tog'laridagi granitlar va Taxta Qoracha dovoni atrofidagi granit tog' jinslarini o'rgangan. Undan keyin 1923-yilda A.M. Kulchinskiy Chaqilkalon tog'lari va tog' oldi tekisliklarini va shu jumladan Omonqo'tonsoy havzasini gidrogeologik sharoitini o'rgangan. Omonqo'tonsoy havzasining hududi joylashgan Chaqilkalon va Qoratepa tog'lari va ularning shimoliy etagi bo'ylab joylashgan tog' oldi tekisliklarini geologik rivojlanish davri davomida hosil bo'lgan yotqiziqlarni o'rganilgan. Qoratepa suv ombori havzasining sharoiti O'rta Osiyo respublikalari uchun xos bo'lgan iqlim belgilari bilan xarakterlanadi. Uning iqlimi O'zbekistonning ko'p qismi va Zarafshon rayoni uchun xos bo'lgan iqlim hosil qiluvchi omillarni o'zaro ta'siri ostida bo'lgan.

Zarafshon iqlimi rayoni siklon va antisiklonik jarayonlari xarakterli bo'lgan g'arbiy havo massalari ta'sirida bo'ladi. Omonqo'tonsoy havzasining hududi o'zining geografik va termik sharoiti hamda namlanish rejimiga ko'ra tropikdan tashqaridagi cho'l zonasiga kiradi. U quyoshli kunlarni ko'pligi, yozning issiq va qurg'oqchil bo'lishi hamda qishni namgarchilik va yumshoq bo'lishi bilan xarakterlanadi. Shunga mos ravishda Qoratepa suv ombori havzasi hududining iqlim sharoitini belgilari uning kontinentalligi hisoblanadi. Iqlimining kontinentalligi meteorologik elementlarni, kecha-kunduz, yil fasllari va yil davomida keskin o'zgarib turishi namoyon bo'ladi. Iqlimini kontinentalligini asosiy belgisi havo temperaturasining yillik amplitudasi hisoblanadi. Havo temperaturasini yillik amplitudasi, ya'ni eng sovuq oy bilan eng issiq oying temperaturalarini farqi Omonqo'tonsoy havzasining tekislik qismida Samarqand meteorologik stansiyasining ma'lumoti bo'yicha 25,6 C ni tashkil etadi. Havo temperaturasining yillik yo'nalish to'g'risidagi to'liq ma'lumot 1-jadvalda keltirilgan.

O'rtacha oylik va yillik havo haroratining o'zgarishi.

1-jadval.

Meteo-stansiya	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yillik
Samarqand	-0,1	2,3	7,4	13,9	19,5	24	25,1	23,8	18,7	12,3	6,7	2,4	13,4
Urgut	-0,5	1,6	6,8	12,3	17,5	21,9	24,4	23,0	18,0	11,8	6,7	3,0	12,2
Omon-qo'ton	-0,6	-0,9	5,3	11,5	16,5	21,3	24,0	22,8	11,9	12,0	6,9	2,8	11,8

1-Jadvaldan ko'rinib turibdiki, absolyut minimal va absolyut maksimal temperaturalarini amplitudasi farqi 68 C ga yetadi. Eng sovuq havo temperaturasi 1889-yilning yanvar oyida -25,7 C ga yetgan. Eng issiq havo temperaturasi 1971-yilning iyul oyida 42,3 C ni tashkil qilgan.

Omonqo'tonsoy havzasi hududida atmosfera yog'inlarini o'rtacha yillik miqdori hamma joyda bir xil emas. Uning miqdori tekislik hududidan tog'lik tomonga qarab ko'payib boradi. Masalan tekislik qismida yog'inning yillik miqdori 328 mm ni, tog'lik qismida esa 882 mm ni tashkil qiladi. Atmosfera yog'inlarining asosiy qismi (80 %) qish va bahor fasllarida yog'adi. Qolgan 20% esa yoz va kuz oylariga to'g'ri keladi. Atmosfera yog'inlarining yillik yo'nalishi tog'risida to'liq ma'kumot 2-jadvalda berilgan. Atmosfera yog'inlari bo'yicha jadval yillik yo'nalishi mm hisobida.

Meteorologik stansiyalar bo'yicha o'rtacha oylik va yillik yog'in miqdori.

2-jadval.

Meteostansiya	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yillik
Samarqand	40	43	63	49	26	6	1	1	3	20	36	43	328
Urgut	59	69	92	85	52	9	3	1	2	17	39	57	485
Omonqo'ton	125	104	182	136	76	14	6	0	1	36	90	108	881

2-Jadvaldan ko'rinib turibdiki, qish fasli noyabrni oxirida va dekabrni boshlarida boshlanadi. Bu vaqtda havoni temperaturasi 0 C dan past bo'ladi, bulutlar ko'payadi, yog'ayotgan yomg'irlar qorga aylanadi. Bahor fasli Omonqo'tonsoy havzasi hududida 4-martdan boshlanadi. Kuzda Omonqo'tonsoy havzasida temperatura +12,5 C ga tengdir. G'arbiy shamollar tezligi may oyida sekundiga 3-7 metrni tashkil etadi. Yozda havo harorati 24,5 C ni tashkil etadi. Bahorda esa temperature 13,6 C ga teng bo'ladi.

Havo harorati va yillik yog'in miqdori tahlilidan Omonqo'tonsoy havzasining ichki suvlarini gidrografiyasi va suv rejimi joyning iqlim sharoiti va rel'efini xususiyatiga bog'liq holda notekis taqsimlanganligini ko'rish mumkin. Omonqo'tonsoy havzasini ancha qismini tashkil qilgan tekislik qismida oqar suvlar juda kam uchraydi. Tog'lik qismida ya'ni Chaqilkalon va Qoratepa tog'lari bag'irlarida esa oqar suvlar ko'proq uchraydi.

Omonqo'tonsoyning yuqori qismida ko'p miqdorda buloqlar va suvli irmoqlar joylashgan. Omonqo'tonsoyda Shohaksoy qo'shilgandan keyin uning suvi keskin ko'payadi. Omonqo'tonsoyning asosiy to'yinish manbai yomg'ir va erigan qor suvlari, hamda qisman buloq suvlari hisoblanadi. Omonqo'tonsoyni yillik suv oqimini yarmidan ko'p qismi bahor oylarida oqib ketadi. Bahor faslini aprel oyida Omonqo'tonsoyni suv oqimi eng ko'p bo'ladi. Bu oyda uning suv hajmi sekundiga 3 kubometrgacha yetadi. Bahor fasli oxirida sel hodisalari ko'p bo'ladi. Iyul va Avgust oylarida soyning suvi juda kamayib qoladi. Bu vaqtda uning minimal suv xarajati bo'ladi va sekundiga 0,29 kubometni tashkil etadi.

Oylik va yillik yog'in miqdoriga qarab Qoratepa suv omborida suv hajmi doim bir xil miqdorga ega bo'lmaydi. U turli yo'llar bilan kamayib tursa, bu kamayishni suv omboriga qo'shiladigan suv-daryolar keltirib quyadigan suvlar, atmosfera yog'inlari to'ldirib turadi. Suv omboriga suv quyidagi yo'llar bilan kiritiladi bo'ladi:

- Suv yuzasiga tushadigan yog'inlar;
- Suv omboriga daryolardan kelib quyiladigan suvlar;
- Suv omboriga qo'shiladigan yer osti suvlari;
- Suv ombor yuzasida suv bug'larining kondensatsiyalanishi.

Shuningdek, suv omborining suv sarfi quyidagicha:

- Suv omboridagi suv yuzasidan bo'ladigan bug'lanish;
- Suv omboridan oqib chiqib ketadigan suvlar;
- Suv ombori kosasi tubiga shimiladigan suvlar;
- Suv omboridan xalq xo'jaligi maqsadlarida foydalanish uchun olinadigan suvlar.

Yuqoridagilarni hisobga olib, Qoratepa suv omborini qurish ishlariga tayyorgarlik 1970-yillarning boshlarida boshlangan bo'lib, shu yillari sug'orishda, suv tanqisligi kuzatila boshlagan edi. O'tgan asrning 60-yillarida Zarafshon vodiysida tog' oldi jinlarida ham katta yerlar o'zlashtirildi. Qurg'oqchilik yillarida Zarafshon daryosining suvi sug'orishga yetmay qoldi. Shu sababli tog'larda yirik soylarda suv ombori qurib, ularning suvidan foydalanish masalasi qo'yildi.

Biroq, Qoratepa suv ombori qurishda bir nechta muammolar bor edi. Shulardan birichisi suv ombori hududi ya'ni suv bosadigan joyda qishloq qabristonining borligi. Xavfsilik nuqtai nazardan qabristonni suv bosadigan bo'lsa, qabristonni boshqa joyga ko'chirilishi va shu joy to'liq tozalanishi kerak, shunday qilinmasa ba'zi kasalliklar mikroblari yuz yillab yotishi va suvga tushsa hamda suv bilan oqib chiqib ochiq joyga oqizilsa, shu kasalliklar yana qaytadan tarqalishi mumkin edi. Bular vabo kasalligi va Sibir yazvasi edi.

Ikkinchi muammo suv omborining sharqiy qismida qirg'oqlarini mustahkamlash masalasi edi. Suv omborining shimoliy sharq tomonida Ming buloq nomi bilan ataladigan, yer tagidan qaynab chiqib turadigan ko'p buloqlar bor edi. Bu buloq suvlari suv tagida qolib ketdi.

Qoratepa suv omboriga bitta Omonqo'tonsoy quyiladi. Bu soy Qoratepa va Chaqilkalon tog'lari orasida joylashgan bo'lib, har ikkala tog'ni bir-biridan ajratib turadi. Omonqo'tonsoyning quyi qismida chap tomondan bir nechta katta soylar kelib qo'shiladi. Bular Tersaksoy, Qo'zichisoy va Sevazsoy. Omonqo'tonsoyning suv o'lchagich pastdan yuqori qismining suv yig'gich maydoni 72,4 km kv. Agar Qoratepa suv omboridan boshlab hisoblasak, Omonqo'tonsoyning suv yig'gich maydoni 150 kv.km. dan oshadi.

Qoratepa suv ombori hududiga bir yilda 400 mm yog'in yog'adi, buni suv ombori maydoniga ko'paytirsak ham katta miqdordagi suv hosil bo'lmaydi. Suv omborining ostidan chiqadigan chiqadigan Ming buloq bulog'ining suv sarfi 10 l/sek. U ham ko'p miqdordagi suvni hosil qilmaydi. Namgarchilik yaxshi yillarda suv omborida doimo 8-10 mln metr kub suv bo'ladi. Buning sababi namgarchilik yillarida Omonqo'tonsoydan ancha miqdorda uzluksiz suv oqib kelib turshi hisoblanadi. Iyun, Iyul, Avgust oylarida suv omboridan 15 mln metr kub suv chiqariladi. Qurg'oqchil yillarda suv omboriga to'liq to'ladigan suvga nisbatan 50-60 % suv to'planadi. Qurg'oqchil yillarda suv ombori tagida 0,2 mln metr kub suv qoladi. Bir yilda suv omboriga to'planadigan suvning 70-75% yomg'ir suvlariga, 15-20 % qor suvlariga va 5-10 % yer osti suvlariga to'g'ri keladi.

3-jadval.

Omonqo'tonsoy suvlarining ifloslanish holati (2007-yil).

Namuna Omonqo'tonsoy	olingan joy	O'rtacha miqdori	Eng ko'p miqdori	REM(ruxsat eilgan me'yor)
Kislorod mg/l		10,5	9,5	4-6
Amoniy azoti mg/l		0,028	0,12	0,19
Atriy azoti mg/l		0,01	0,021	0,02
Nitrat azoti mgN/l		0,7	1,75	9,1
Temir mg/l		0	0,01	0,5
Mis mkg/l		0,9	2,3	1,0
Rux mkg/l		3,6	7,2	6,0
Fenollor mkg/l		0,001	0,002	0,001
Neft mahsulotlari mg/l		0,01	0,02	0,05
DDT mkg/l		0	0	0,001
Gxtsg mkg/l		0	0	0,001
Xrom mkg/l		0,7	3	1,0
Minerallashish mg/l		214	263	1000

3-Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Qoratepa suv omborining gidrokimyoviy vaziyati umumiy holda yaxshi. Birinchidan, suvda asosiy ionlar juda kam, ammoniy azotning O'rta Osiyochoa miqdordan kam bo'lib, eng maksimal miqdori 0,12 mg/l ni tashkil etadi. Ammoniy azotning biroz ko'pligining sababi soylarda tamaki ekiladi va mahalliy aholining tomorqa yerlari ko'p. Ushbu yerlarga albatta mineral o'g'itlar va organik o'g'itlar solinadi. Bundan tashqari hozir kir yuvishda turli xildagi tozalash vositalaridan foydalaniladi. Shulardan tushgan suvlar ham suv omborga kelib qo'shiladi. Huddi shuningdek nitrit azotining ham maksimal ko'rsatgichi me'yoriga qo'shiladi. Suvda mis va ruxning maksimal miqdori ham me'yoriga yaqinligi qayd qilingan. Buning sababi ham Qoratepa suv Omonqo'tonsoydagi ustaxonalar mashinalarni yuvganda tushadigan suvlar va turli xil sovun, kukunlar tarkibidagi moddalar bilan ifloslanishi bilan bog'liq.

Suvda fenollar va neft mahsulotlari ham ancha miqdorda, aynisa fenollarning maksimal miqdori ikki barobar ortiqqligi qayd qilingan. Bu aholi tomonidan suvga tashlanadigan chiqindi suvlar, har xil chiqindilar, kul va avtomashinalarni suvda yuvish bilan bog'liq.

Bugungi kunda butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham juimladan, Samarqand viloyatida ham suv tanqisligi kuzatilmoqda. Qoratepa suv omborining xalq xo'jaligidagi ahamiyati yuqori hisoblanadi. Suv ombor uzumchilik va polizchilikda asosiy ahamiyat kasb etadi. Hozirgi suv tanqisligi davrida soy suvlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiq. Chunki, tumanda yer resurslari katta va suv chegaralangan. Agarda suv omborida to'plangan suvdan sug'orishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanilsa suv 8-10 marotaba tejaladi. Bu esa yangi yerlarni o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдулкосимов А. А., Жўрақулов Х.Ж. Закономерности дифференциации ландшафтов Зарафшанских гор и прилегающих равнин. Самарканд-2022.
2. Абдулкосимов А.А. Ахмедов Ш.М. Мелиев Б.А. “Дифференциация горных и предгорно-равнинных ландшафтов бассейн Зарафшанаю. // Водий ва воҳалар табиати, аҳолиси, хўжалиги. Андижон, 2012.
3. Журақулов Х. История развития рельефа и природы Юго-Западного Узбекистана в новейшем этапе. Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 28-жилд. – Тошкент. 2007.
4. Muhammadiyev S. A. va boshqalar. Omonqo'ton ona tabiat mo'jizasi. Samarqand,2007.